

FRAZEOLOGIZMLARNING SEMANTIK TUZILISHIDA EKSPRESSIVLIKNING IFODALANISHI

Nurmatova Durdona Shuxrat qizi

Tayanch doktorant

O'zbekiston davlat jahon tillar universiteti

durdona97531@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada frazeologik birliklarda ekspressivlikning semantik va stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor ularning ma'nosida signifikativ, denotativ va konnotativ komponentlarning o'zaro aloqasi hamda konnotatsiyaning emotsional, baholovchi va ekspressiv jihatlariga qaratiladi. Shuningdek, frazeologizmlarning matnda uslubiy vazifasi, ekspressivlik yaratishdagi roli ham ko'rsatib beriladi. Tadqiqotda mahalliy va xorijiy tilshunoslarning qarashlari qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar Frazeologizmlar, ekspressivlik, semantika, konnotatsiya, denotatsiya, signifikatsiya, emotsionallik, stilistika.

Аннотация

В статье анализируются семантические и стилистические особенности проявления экспрессивности фразеологических единиц. Основное внимание уделяется взаимодействию сигнификативного, денотативного и коннотативного компонентов в их значении, а также эмоциональным, оценочным и экспрессивным аспектам коннотации. Кроме того, рассматриваются стилистические функции фразеологизмов в тексте и их роль в создании экспрессивности. В исследовании проводится сравнительный анализ взглядов отечественных и зарубежных лингвистов.

Ключевые слова Фразеологизмы, экспрессивность, семантика, коннотация, денотация, сигнификация, эмоциональность, стилитика.

Abstract

The article examines the semantic and stylistic features of expressiveness in phraseological units. Special attention is given to the interaction of the significative, denotative, and connotative components of meaning, as well as to the emotional, evaluative, and expressive aspects of connotation. The stylistic functions of phraseological units in the text and their role in creating expressiveness are also

discussed. The study provides a comparative analysis of the views of both local and foreign linguists.

Key words Phraseological units, expressiveness, semantics, connotation, denotation, signification, emotionality, stylistics.

Kirish

Zamonaviy lingvistikaning muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri frazeologik birliklarning semantik va stilistik xususiyatlarini o'rganishdan iboratdir. Chunki frazeologizmlar til tizimining o'ziga xos qatlamini tashkil etib, ular milliy madaniyat, xalq dunyoqarashi va estetik qadriyatlarini ifoda etuvchi vosita hisoblanadi. Frazeologik birliklarning ma'nosini tahlil qilishda ikki tomonli tuzilma — mazmun plani va ifoda plani muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular birgalikda shakl va mazmun birligini ta'minlaydi. Mazmun planida signifikativ, denotativ va konnotativ aspektlar ajratiladi, ifoda planida esa frazeologik birlikning fonetik, morfologik hamda tashqi shakliy ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Frazeologizmlarning ahamiyati shundaki, ular kuchli ekspressiv vosita sifatida xizmat qiladi. Ular matnga emotsionallik, obrazlilik va baholovchanlik qo'shib, muallifning shaxsiy munosabatini ifodalash imkonini beradi. Shu boisdan frazeologizmlar lingvistik tadqiqotlarda nafaqat semantik birlik, balki stilistik kategoriyalarni ochib beruvchi fenomen sifatida ham o'rganiladi.

Mazkur maqolada frazeologik birliklarning ma'nosini tahlil qilishda signifikativ, denotativ va konnotativ aspektlarning o'zaro uyg'unligi, shuningdek, konnotatsiyaning emotsional, baholovchi va ekspressiv komponentlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida Kunin, Benevist, Amosova, Vinogradov, Axmanova, Arnold kabi tilshunoslarning ilmiy qarashlari asos sifatida olinadi. Shu bilan birga, frazeologizmlarning nominativ-kommunikativ xususiyatlari va kontekstdagi roli ham alohida ko'rib chiqiladi.

Asosiy qism

Frazeologik birliklar nafaqat til birliklari sifatida, balki kuchli ekspressiv vosita sifatida ham e'tiborni tortadi. Ular matnga emotsional, obrazli va baholovchi rang berib, muallifning shaxsiy munosabatini namoyon etishga xizmat qiladi. E.Benevistning fikricha frazeologizmlar tildagi antroposentrizmning asosi bo'lgan subyektivlikni, ya'ni insonning nutq orqali anglash va axborotni qayta ishlash, o'z ma'naviy dunyosi va uni o'rab turgan obyektiv voqelikni mukammallashtirishga intilishini yaqqol namoyon etuvchi til birliklaridir. [5:259-328]

Ma'noni, jumladan, frazeologik birliklarning ma'nosini tahlil qilishda ikki tomonli tuzilma mavjud: bu — mazmun plani va ifoda plani. Mazmun planida uchta asosiy aspekt farqlanadi: signifikativ, denotativ va konnotativ. Ifoda rejasi esa frazeologik birlikning moddiy shaklini, ya'ni uning nutqdagi fonetik-morfologik ko'rinishini anglatadi. Shu ikki tomon — mazmun va shakl — frazeologik birlikning ichki mohiyati va tashqi ko'rinishi o'rtasidagi uyg'unlikni, ya'ni shakl va mazmun birligini tashkil qiladi. [11:310]

Signifikativ aspekt — bu frazeologik birlik orqali beriladigan umumiy informatsion hajm bo'lib, u til tashqarisidagi voqelikdagi muayyan tushuncha yoki hodisaga nisbatan anglanadi. Denotativ aspekt — frazeologik birlikning real nutqda ma'lum bir shaxs, predmet, holat, harakat yoki voqea bilan bog'liq bo'lgan predmetiy mazmunini bildiradi. Ushbu predmetiy bog'liqlik keng qamrovli bo'lib, u aniq vaziyat yoki kontekst bilan belgilanadi. Konnotativ aspekt esa frazeologik birliklarning stilistik xususiyatini, ularning emotsional va ekspressiv yo'nalishini tashkil etadi. Bu jihat til egasining til vositalari orqali ifodalangan voqeliklarga bo'lgan munosabatini bildiradi yoki bahosiz holda ifodaning ta'sirchanligini kuchaytiradi. Mazkur uchlikning o'zaro nisbati frazeologik birliklarning turli turlarida bir xil bo'lavermaydi. Masalan, muayyan tilshunoslikda yagonalikni anglatuvchi frazeologik birliklarda signifikativ va denotativ aspektlar mutanosib tarzda uyg'unlashgan bo'ladi. Bunga *“The Swan of Avon”* (Eyvon oqqushi) frazeologizmi misol bo'la oladi — u mashhur ingliz dramaturgi Uilyam Shekspirni anglatadi (Shekspir tug'ilib o'sgan va dafn etilgan joy — Stratford-upon-Avon). Bu yerda mazmun - Shekspir obrazining ideallashtirilgan ifodasi va ifoda - frazeologik shakl bir butun holda uyg'unlashgan.

Frazeologik ma'no, mohiyatan, ideal (g'oyaviy) va moddiy (shakliy) tomonlarning o'zaro aloqasidir. Bu esa frazeologik birlikning semantik strukturasi bilan tuzilmaning birligidan iborat bo'lib, uni tilning frazeologik mikrosistemi doirasida ko'rib chiqish mumkin.

Frazeologik birlik ma'nosi ya'ni frazeologik ma'noning ajralmas komponenti sifatida olimlar konnotatsiyani keltiradilar. Semantik nuqtai nazardan konnotatsiya tor va keng ma'noda ko'rib chiqiladi. Axmanova konnotatsiyani so'z yoki birikmaning qo'shimcha ma'nosi, asosiy ma'noga qo'shimcha yuklanadigan semantik va stilistik ma'no turlari deb atab, turli ekspressiv-emotsional va baholovchan obertonlarni ifodalash orqali ifodaga tantanavorlik, o'yinqaroqlik, erkinlik turlarini berish uchun xizmat qilishini ta'kidlagan. [4:203-204]

Emirova [6:48] frazeologik ma'noni idiomatik ma'no bilan ayni tushuncha hisoblaydi. U mazmun plani kategoriyasi bo'lib bir qancha belgi-hususiylar: so'zlovchining ruhiy va sotsial holatini, emotsional va mantiqiy baho-munosabatini, uning tinglovchiga nisbatan muloqotdan ko'zlangan maqsadini o'zida jamlaydi. Konnotativ-pragmatik element frazeologik ma'noning tarkibiy qismi hisoblanadi. U frazeologizmning asosiy ma'nosiga qo'shimcha tarzda emotsional, ekspressiv va baholash tuslarini qo'shadi.

Emirovaning fikricha frazeologik ma'noning kategorial hususiyatlari uning muloqotdagi roli ya'ni kommunikativ aspektiga murojaat qilish orqali ochib berilishi mumkin. Muloqot jarayoni nominatsiyaga, ya'ni insonning klassifikatsiyalash faoliyatida ma'lum predmet, hodisalarni ajratib olish va ularni til vositalari yordamida nomlashga asoslanadi. Shuning uchun ham semantik tahlilga kommunikativ yondashuv bu nominativ-kommunikativ yondashuv bo'lib u so'zlovchining obyektiv voqelik haqidagi bilimlari va tinglovchiga nisbatan maqsadini aks ettiradi. Frazeologizmlarning nominativ-kommunikativ jihati bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan semiologik va lingvistik aspektlarda o'rganilishni taqozo etadi. Semiologik aspekt quyidagi masalalarni qamrab oladi: frazeologizmlarning tildagi funksiyalari, ularning konseptual yadro va konnotatsiyalarning o'zaro munosabatlari semantik strukturasi, frazeologik nominatsiya obyektini, idiomalar qamrab oladigan obyektiv voqelik sohalari doirasi, idiomatik ma'noning yuzaga kelishi va nutqda ifodalanishi zamirida yotuvchi mantiqiy-psixologik jarayonlar va b. Frazeologik ma'noning lingvistik aspekti esa avvalo uning ma'no turi sifatidagi hususiyatlarini aniqlashdan iboratdir. Bundan tashqari frazeologik nomintasiya turini belgilash, ya'ni frazeologizmlar voqelikni qanday ifodalashi: mustaqil ravishda (bevosita nominatsiya) yoki boshqa nom orqali (bilvosita nominatsiya) nomlashini aniqlash; idiomalar sinfidagi tipik kategorial-grammatik (so'z turkumlariga hos) ma'nolarni hamda frazeologik predikat tipologiyasi va boshqa jihatlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. [6: 46]

N.N.Amosovaga (1:26) ko'ra ingliz tili uchun kontekstning ahamiyati katta. Bu uning grammatik tuzilishiga borib taqaladi. Analitik til sifatida ingliz tilida morfologik shakl o'zgartirish imkoniyatlari juda chegaralangan. Bu esa shakldoshlik va leksik-grammatik omonimlar sonining ko'pligiga sabab bo'lgan. Yu.P.Kostyuchenko xulosa qilishicha grammatik omonimiya ingliz tili grammatik tuzilishining organik hususiyatiga aylanib ulgurgan.

Kontekst tahlili ingliz tili soʻz boyligini oʻrganishda muhim ahamiyatga ega, chunki frazeologik birlik leksik birlik hisoblanadi va shu sababli ham kontekst tahlili tilning frazeologik fondi uchun ham taaluqlidir.

V.V.Vinogradov [15:49] aytishicha “koʻp soʻzlar yoki ularning alohida koʻchma va sinonimik maʼnolari bogʻlanish jihatidan chegaralangan soʻz maʼnolarining koʻpchiligi atrofida bir necha frazeologik qatorlar boʻladi. Soʻz maʼnolarining koʻpchiligi frazeologik bogʻlangandir. Soʻzning bir necha maʼnoga egaligi uning semantik chegaralangan bir necha frazeologik birikmalarga birika olishini anglatadi” bundan kelib chiqib, N.N.Amosova har qanday soʻz birikmasi elementlari bir-biri bilan semantik bogʻlangan boʻlsa uni frazeologik birikma deb hisoblaydi. Shunga asoslanib soʻzlar orasida kontekstual munosabatlarni frazeologik munosabat deya ataydi.

Kontekstual, yaʼni Vinogradov va Amosova fikriga koʻra frazeologik maʼno frazeologik birikmaga aloqador deb qaralishi lozim. Soʻzlar orasidagi kontekstual yoki frazeologik munosabat nutqda eng keng tarqalgan, doimiy uchraydigan semantik bogʻliqlik sifatida koʻriladi. Bundan kelib chiqadiki, nutq bu - frazeologik birikmalar yigʻindisidir, bu ayniqsa ingliz tili uchun taalluqli chunki unda kontekst juda muhim. Bunday holda frazeologiya nutq birliklarining oʻziga hos turgʻun birikmalari haqidagi fandan soʻzlarning nutq birligi sifatida kontekstual guruhlar, yoki undan ham kengroq – soʻzlarning kombinatorik valentligi [kontekstologiya] haqidagi fanga aylanadi.

Soʻzlarning kontekstual bogʻliqligi deb ularning oʻzgaruvchan kontekstda semantik shartlanganligi [soʻz maʼnosining kontekstga bogʻliqligi] tushuniladi. Frazeologik bogʻliqlik yaʼni, frazeologik birlik tarkibidagi soʻzlarning mustahkam semantik va sintaktik aloqasi esa doimiy, muntazam kontekstda semantik shartlanganligidir. Bunga asosan frazeologiya doimiy kontekst birliklari haqidagi fan deb belgilanadi. [1:34]

Soʻzning maʼnosi koʻpincha odatiy kontekstlardan — muloqot yoki vaziyatga oid — kelib chiqadigan murakkab assotsiatsiyalar taʼsirida shakllanadi. Bu assotsiatsiyalar, soʻzlovchi va tinglovchiga ayon boʻlgan holda, soʻzga konnotativ maʼno bagʻishlaydi. Denotativ maʼno bilan uning amaliy ifodasi — konnotatsiya oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir grammatik va leksik maʼnolar orasidagi bogʻliqlikdan kam murakkab emas. Konnotativ komponent majburiy emas, yaʼni baʼzi hollarda u umuman boʻlmasligi mumkin, yoki boʻlsa ham, uning mantiqiy (logik) maʼnoga nisbatan ulushi har xil boʻladi.

Axborot tarkibidagi so'zlarda nutq predmetini ifodalovchi denotativ ma'noga qo'shimcha ravishda konnotativ ma'no (konnotatsiya) ham mavjud bo'lib, u emotsional, ekspressiv, baholovchan va funksional-uslubiy komponentlardan iborat. Konnotativ ma'no uzual (doimiy) yoki okkazional – kontekstga bog'liq bo'ladi. Konnotatsiya leksik ma'noning tarkibiy qismi hisoblanadi va uni assotsiatsiya (implikatsion aloqa, implikatsional) bilan adashtirmaslik zarur. Tilda axborotning bu ikki turi o'rtasidagi farqni til funksiyalari orqali asoslash mumkin. Birinchisi tilning intellektual-kommunikativ funksiya bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi qolgan barcha funksiyalar: emotiv; volontativ (pragmatik); appelyativ; aloqa o'rnatuvchi; estetik funksiyalar. [2: 8]

Frazeologik birlik ma'nosi ya'ni frazeologik ma'noning ajralmas komponenti sifatida olimlar konnotatsiyani keltiradilar. Semantik nuqtai nazardan konnotatsiya tor va keng ma'noda ko'rib chiqiladi. Axmanova konnotatsiyani so'z yoki birikmaning qo'shimcha ma'nosi, asosiy ma'noga qo'shimcha yuklanadigan semantik va stilistik ma'no tulari deb atab, turli ekspressiv-emotsional va baholovchan obertonlarni ifodalash orqali ifodaga tantanavorlik, o'yinqaroqlik, erkinlik tularini berish uchun xizmat qilishini ta'kidlagan. [4:203-204]

Arnold konnotatsiyani quyidagicha ta'riflaydi: so'zlovchining ijtimoiy vaziyatga va mos funksional uslubga bo'lgan munosabati (utter- say), predmetga bo'lgan ijobiy yoki salbiy bahosi (*gang – group*), his-tuyg'ulari (*granny – grandmother*) yoki ifodaning intensivlik darajasi (*hate – dislike*) haqidagi axborotni bildiruvchi ma'no.[1: 40]

Konnotatsiya – bu til birligi semantik yoki grammatik tarkibiga qo'shimcha tarzda kiradigan, empirik va madaniy tarixiy bilimlar asosida nutqqa ekspressivlik [ifodalilik] beradigan ma'nodir. Konnotativ axborot til va nutq birliklarida asosiy mazmunga qo'shimcha sifatida namoyon bo'ladi. Frazeologik birliklarning semantik jihatdan ahamiyatli tomonidan farqli o'laroq, konnotativ jihati ko'pincha haqiqatdagi emas, balki odamlar tomonidan ob'ektga nisbatan tayinlangan belgilarni bildiradi. Shu sababli frazeologik birliklar ekspressiv vosita sifatida xizmat qila oladi.

I.V.Arnold talqiniga ko'ra so'zning kontekstual leksik ma'nosi deganda, til tizimi vositalari orqali tushuncha, emotsiya yoki real borliqdagi predmetni ifodalash tushuniladi. Bunday kontekstual ma'noning murakkabligi, ayniqsa, uning denotativ va konnotativ ma'nolarni birlashtirishida namoyon bo'ladi. Konnotatsiya ixtiyoriy bo'lib, emotsional, baholovchi, ekspressiv va funksional-stilistik tarkibiy qismlarni o'z ichiga

oladi. Bular bir soʻzda toʻliq yoki turli kombinatsiyalarda namoyon boʻlishi mumkin, ular uzuall yoki okkazonal boʻlishi mumkin.

Soʻzning leksik maʼnosi – bu til tizimi vositalari orqali tushuncha, emotsiya yoki munosabatni ifodalashdir. Tushuncha real voqelikni aks ettiradi va leksik maʼno bilan bogʻliq, biroq ular aynan bir narsa emas: leksik maʼno lingvistik tabiatga ega boʻlib, ekspressiv, emotsional va boshqa konnotativ komponentlarni oʻz ichiga oladi.

Leksik maʼno denotativ va konnotativ qismlardan iborat boʻlib, birinchisi – majburiy, ikkinchisi – ixtiyoriydir. Konnotatsiyaning emotsional, baholovchi, ekspressiv va stilistik komponentlari boʻlishi mumkin, ular toʻliq yoki qisman namoyon boʻlishi, yoki umuman boʻlmasligi mumkin.

Emotsional komponent soʻzda qandaydir tuygʻuni ifoda etadi: quvonch, gʻam, xavotir, nafrat, sevgidir. U uzual yoki okkazonal boʻlishi mumkin. Bunday soʻzlar, ayniqsa, undov soʻzlar – sof emotsional soʻzlar – orqali kuchli ifodalanadi.

Baholovchi komponent esa soʻz orqali ijobiy yoki salbiy munosabatni bildiradi. Masalan, *“time-tested method”* – ijobiy; *“out-of-date method”* – salbiy. U koʻpincha lugʻaviy taʼrifda ham aks ettiriladi. Masalan, *“sneak”* – “yashirincha va odatda yomon niyat bilan harakat qilish”.

Ekspressiv komponent esa tasvirlash, kuchaytirish yoki obrazlilik orqali ifodani kuchaytiradi. Masalan: *“She was a thin, frail little thing...”*. Koʻpchilik ingliz leksikograflari ekspressivlik va emotsionallikni farqlamasa-da, ular bir-biriga bogʻliq boʻlsada, aynan bir narsa emas. Masalan, intensifikatorlar [absolutely, really, frightfully] obrazli va kuchaytiruvchi ekspressivlikni ifoda etadi. Ularning bir qismi keng kontekstda ishlatilsa *“a terrific shock”*, boshqalari cheklangan *“a severe frost”*.

Soʻz stilistik komponent yoki stilistik konnotatsiyaga ega boʻlishi uchun u maʼlum bir funksional uslub va soha bilan bogʻliq boʻlishi va shu uslub yoki sohaga oid kontekstda qoʻllanilmasa ham ularga tegishliligi anglashilishi kerak. Stilistik konnotatsiya soʻz predmetining real sohalar bilan bogʻliqligini koʻrsatadi. Ogʻzaki nutqda emotsional, ekspressiv, baholovchi va stilistik komponentlar koʻpincha birga uchraydi, lekin ularni aynilashtirish notoʻgʻri – ularning har biri mustaqil va alohida koʻrinishlarda namoyon boʻlishi mumkin. [1:113]

Xulosa

Frazeologik birliklar til tizimining murakkab va rang-barang qatlamini tashkil etib, ularning semantik va stilistik xususiyatlarini oʻrganish tilshunoslik uchun muhim

nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ekspressivlik **til birliklarining semantik tarkibi orqali** ifodalansa-da, **namoyon bo'lishi matnda stilistik funksiyasi ko`rinishida** yuz beradi. Ularning ma'nosida signifikativ, denotativ va konnotativ komponentlarning uyg'unlashuvi frazeologizmlarni oddiy so'zlardan farqlab turadi. Xususan, konnotatsiyaning emotsional, baholovchi va ekspressiv jihatlari frazeologizmlarning matnda obrazlilik, ta'sirchanlik va uslubiy boylik yaratishiga xizmat qiladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, frazeologizmlar faqat nominativ funksiyani bajaribgina qolmay, balki matnda muallifning individual uslubini belgilovchi, o'quvchiga estetik zavq bag'ishlovchi kuchli vosita sifatida ham namoyon bo'ladi. Tilshunoslarning ilmiy qarashlari shuni isbotlaydiki, frazeologizmlar milliy tilning stilistik imkoniyatlarini kengaytirib, uning emotsional-ekspressiv salohiyatini oshiradi. Shu sababli ularni lingvistik jihatdan atroflicha tadqiq etish nafaqat nazariy lingvistika, balki amaliy stilistika uchun ham dolzarb hisoblanadi. Frazeologizmlar orqali xalqning madaniy-milliy qadriyatlari, mentaliteti va badiiy-estetik dunyoqarashi ifoda etilishi ularni nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va tarjimashunoslik doirasida ham chuqur o'rganishni taqozo etadi. Kelgusida frazeologizmlarning kommunikativ-pragmatik vazifalarini yanada kengroq tahlil qilish, ularning zamonaviy diskursdagi funksional imkoniyatlarini ochib berish lingvistikaning muhim vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amosova N.N. [1963] Osnovi angliyskoy frazeologii. Izdatelstvo leningradskogo universiteta.
2. Arnold, I. V. [1986]. The English Word: A Linguistic and Stylistic Approach. Moscow: Vysshaya Shkola.
3. Arnold, I. V. [1981]. Stilistika sovremennogo russkogo yazika. Ленинград. «Просвещение» ленинградское отделение.
4. Axmanova O.S. [1957]. Ocherki po obshey i russkoy leksikologii. 242-bet
5. Benvenist, E. Obshaya lingvistika / Под ред. Степанова Ю. С. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.
6. Galkina-Fedoruk E.M. [1958] Ob ekspressivnosti i emotsionalnosti v yazyke. Сборник статей по языкознанию. — М.: Наука, 1958. — С. 103-124
7. Galperin, I. R. [1981]. Stylistics. Moscow: Higher School Publishing House.

8. Emirova A. [2020] Russkaya frazeologiya. Monografiya. Simferopol nachniy mir. 46.
9. Kiselyova L.A. [1978] Вопросы теории речевого воздействия. — Л.: ЛГУ, 1978.
10. Kunin, A. V. [1996]. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka [3-e izd.]. Dubna: Feniks.
11. Kunin, A. V. [1970]. Angliyskaya frazeologiya. Moskva. Vysshaya shkola.
12. Nasirova G.M [2024] Olamning lisoniy manzarasida emotsional konseptlar. Monografiya. Andijon. “Jahona-nashr”
13. Nikitina, S. E. [1988]. Frazeologizmy v sisteme stilisticheskikh sredstv. Moskva: Nauka.
14. Shmelyov, D. N. [1977]. Stilisticheskaya grammatika russkogo yazyka. Moskva: Nauka.
15. Vinogradov, V. V. [1947]. Russkiy yazyk: Grammaticheskoe uchenie o slove. Moskva–Leningrad: AN SSSR.
16. Vinogradov, V. V. [1953]. Основные типы лексических значений слова. ВЯ, №5Б стр 12.